

UO'T: 332

**QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA JARAYONINING
NATIYJADORLIGINI AKS ETTIRUVCHI KO'RSATKICHLAR TAHLILI**

Mirzaev Batir Jienbaevich

Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

*Qaraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "Agrobiznes va
buxgalteriya hisobi" kafedrası mudiri*

Elubaev Allayar Quanishbaevich

Tayanch doktorant

*Qaraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "Agrobiznes va
buxgalteriya hisobi" kafedrası*

e-mail: allayare@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438831>

Annatsiya. Ushbu moqalada innovatsion iqtisodiyotning muhim omili sifatini ta'minlash orqali xizmatlar raqobatbardoshligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi korxonasi samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi, qishloq xo'jaligi korxonasi samaradorligining iqtisodiy ko'rsatkichlari, qishloq xo'jaligi korxonasi samaradorligining ijtimoiy ko'rsatkichlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion iqtisodiyot, ko'rsatkich, qishloq xo'jaligi, korxonasi, omil, samaradorlik, tizim, raqobatbardoshlik.

Аннотация. В данной статье раскрыты важный фактор инновационной экономики - обеспечение конкурентоспособности услуг за счет обеспечения качества, система показателей оценки эффективности сельскохозяйственного предприятия, экономические показатели эффективности сельскохозяйственного предприятия, социальные показатели эффективности сельскохозяйственного предприятия.

Ключевые слова: Инновационная экономика, показатель, сельское хозяйство, предприятие, фактор, эффективность, система, конкурентоспособность.

Abstract. This article reveals an important factor of an innovative economy - ensuring the competitiveness of services by ensuring quality, the system of indicators for evaluating the effectiveness of an agricultural enterprise, economic indicators of the effectiveness of an agricultural enterprise, and social indicators of the effectiveness of an agricultural enterprise.

Key words. Innovative economics, indicator, agriculture, enterprise, factor, efficiency, system, competitiveness.

Kirish. Bugungi kunda innovatsion iqtisodiyotning asosiy omillaridan biri — sifatini kafolatlash orqali xizmatlarning raqobatbardoshligini oshirish, ishlab chiqarish kuchlarini uyg'un va mutanosib rivojlantirish hamda inson kapitaliga ustuvor ahamiyat berishdir. Qishloq xo'jaligi korxonalarida mavjud resurslardan oqilona va samarali foydalanish, ishlab chiqarilgan mahsulot va ko'rsatilgan xizmatlar eksport hajmini kengaytirish orqali iqtisodiy natijadorlikni belgilovchi ko'rsatkichlar hamda omillarni chuqur tahlil qilish tarmoq faoliyati samaralarini baholash va tegishli xulosalar shakllantirish imkonini yaratadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qishloq xo‘jaligi korxonalarida faoliyatida iqtisodiy samaradorlikka erishish ustuvor vazifa hisoblanadi. Shu bois amaliy jarayonda ma‘lum darajada iqtisodiy samaradorlik prinsiplariga rioya etib faoliyat yuritiladi. [1]. Sababi, har doim ham olingan natijalar va sarflangan xarajatlar kutilgan miqdoriy o‘zgarishlarni ta‘minlayvermaydi; xarajat bilan natija o‘rtasida doimiy va qat‘iy korrelyatsion bog‘lanish kuzatilmaydi. Shu bois samaradorlikni baholashda uning o‘zaro bog‘liq ko‘rinishlarini kompleks ravishda uyg‘unlashtirish, shuningdek, tahlilni aniq maqsadlar, mavjud ehtiyojlar va amaldagi iqtisodiy sharoitdan kelib chiqib ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Asosiy qism. “Maqsad yoki natijada ehtiyojlarni aks ettirish darajasini ifodalovchi ehtiyojlar samaradorligi shuni ko‘rsatadiki, agarda personalni baholash tizimining maqsadli yo‘naltirilganligida baholash obyektlari va subyektlar ehtiyojlari hisobga olingan bo‘lsa hamda tizim shakllanishi natijasida uning barcha elementlari ehtiyojlari realizatsiya qilinsa, u holda uni samarali deb hisoblash mumkin” [2].

Samaradorlikning boshqa shakli personal ehtiyojlarining qondirilish darajasi tahlilini nazarda tutuvchi ijtimoiy samaradorlik hisoblanadi. Baholash tizimi ko‘p elementli tarkibni o‘zida namoyon etadi, shuning uchun uning samaradorligini tahlil etishda tashkiliy tarkib ehtiyojlari va manfaatlarini hisobga olish zarur: subyektlar (rahbarlar) va obyektlar (alohida shaxslar), personalni boshqarish tizimi, tashkilotlar, tashqi muhit [3].

- Samaradorlikni baholash tizimini aniqlash turli xil tomondan o‘tkazilishi mumkin;
- tadbirkorlik tuzilmalari ehtiyojlari nuqtai nazaridan olingan natija (samara)ni ishlab chiqarish xarajatlari bilan solishtirish muhimligi;
- ishchi-xodimlarni (personalni) boshqarish xizmati nuqtai nazaridan personalni boshqarishning barcha tizimi shakllanishi va rivojlanishiga ta‘sir etuvchi, amalga oshirilgan ishlar ko‘lamini tavsiflovchi miqdoriy va sifat ko‘rsatkichlari muhimligi;
- alohida ishchilar va rahbarlar nuqtai nazaridan shaxsan ahamiyatli maqsad, vazifalar va ehtiyojlarga hamda qo‘l ostidagilarni boshqarish usullari va mehnat natijalarini yaxshilash samarasiga erishish muhimligi;
- xizmatlarni bilvosita iste‘molchilari nuqtai nazaridan samaradorlik hududiy ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarni realizatsiya qilish bo‘yicha amalga oshiriladi (mehnat bozori bosimining pasayishi, kasblarga talab va taklifni tartibga solish va h.k.) [4].

Yuqorida keltirilgan holatlarni realizatsiya qilish darajasi tahlili natijalari bo‘yicha samaradorlikni baholash tizimi o‘rnatiladi, biroq bu yerda ehtiyojlar ustuvorligini tanlash muammolarini yuzaga kelishi va ularni optimal birikishi kiritilmagan.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qishloq xo‘jaligi korxonalarida iqtisodiy samaradorlikni baholash bo‘yicha sifat ko‘rsatkichlar aniqlanmasa va hisoblanmasa, uni muntazam oshirishda belgilangan vazifalarni bajarib bo‘lmaydi.

Sohada iqtisodiy samaradorlikning o‘sishi – har qanday shaklda Qishloq xo‘jaligi rivojlanishini obyektiv qonuniyatidir, chunki ijtimoiy rivojlanish yaratilgan mahsulot va ko‘rsatiladigan xizmatlar hajmi va sifati oshishini, mehnat jarayonlari va muomala, kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni amalga oshirish uchun jamg‘arishni taqozo etadi. Qishloq xo‘jaligi korxonalarini xo‘jalik faoliyatining iqtisodiy samaradorligi faqat samaradorlik mezonini o‘z ichiga olish bilan chegaralanib qolmasligi kerak, chunki mezon asosan samaradorlikni oshirishning mohiyatini va asosiy vazifalarini ifodalaydi, bu vazifani iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari bajaradi. Bunda mezon o‘lchov vositasi bo‘lib xizmat qila olmaydi [5].

Qishloq xo‘jaligi sohasini rivojlanishi muayyan mezonlar asosida samaradorlik ko‘rsatkichlarini tizimlashtirish zaruratini taqozo etadi. Qishloq xo‘jaligi sohasi milliy iqtisodiyotning zamonaviy sohalari va tarmoqlari singari rivojlanib, diversifikatsiyalanib borayotgan sohadir. Ushbu sohada faoliyat yuritadigan korxonalar va tashkilotlar iqtisodiy samaradorligi quyidagi mezonlar orqali namoyon bo‘ladi:

- iste‘molchilar talab va ehtiyojlarini to‘liq hisobga olish hamda qondirish;
- taklif etilayotgan xizmatlarning ommabopligini ta‘minlash;
- Qishloq xo‘jaligi korxonalarini iqtisodiy faoliyatining natijadorligini oshirish;
- har bir xizmat birligiga qilinayotgan xarajatlarning nisbiy darajasini pasaytirish;
- mehnat unumdorligini oshirish.

Yuqorida keltirilgan mezonlar korxonalar faoliyati samaradorligining ijtimoiy va iqtisodiy ko‘rsatkichlari orqali baholanadi. Korxonalar samaradorligini ifodalovchi ko‘rsatkichlarni baholash miqyosi, ko‘rsatkichlarning ahamiyati, ularning qarorlar qabul qilishdagi roli, resurslardan foydalanish darajasi, umumlashgan va xususiy ko‘rsatkichlar kabilar bo‘yicha tasniflash mumkin.

Iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari xususiy va umumlashgan ko‘rsatkichlarga bo‘linadi.

Qishloq xo‘jaligi korxonalarini faoliyatining iqtisodiy samaradorligining xususiy ko‘rsatkichlariga: mehnat resurslari, moddiy va moliyaviy resurslardan foydalanish ko‘rsatkichlari tegishlidir.

Qishloq xo‘jaligi korxonalarini faoliyati samaradorligi ko‘rsatkichlari tarkibida mehnat resurslaridan foydalanish, asosiy fondlar samaradorligi va rentabellik

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ko'rsatkichlari muhim o'rin tutadi. Bu ko'rsatkichlarga mehnat unumdorligi; o'rtacha ish haqi; mehnat haqining bir so'miga olingan natija; fondlar qaytimi, fondlar sig'imi, fondlar rentabelligi; korxonalar rentabelligi, mahsulot sotish rentabelligi; likvidlilik ko'rsatkichlari korxonalar resurslaridan foydalanish samaradorligini ifodalaydi.

Shu bilan birga, Qishloq xo'jaligi korxonalarida ijtimoiy samaradorlik sifat ko'rsatkichlari va ijtimoiy ko'rsatkichlar orqali namoyon bo'ladi.

Inson har tomonlama va uyg'un rivojlanish uchun zamin yaratishni maqsad qilib qo'ygan jamiyatning pirovard ijtimoiy maqsadga erishuvi ijtimoiy samaradorlikning bosh mezonini hisoblanadi.

Ijtimoiy samaradorlikning iqtisodiyot tarmoqlari va sohalaridagi ikkinchi mezonini ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligining o'sishiga bilvosita ta'sir qiluvchi istemol xarajatlarini kamaytirishdir [6].

Qishloq xo'jaligida ijtimoiy samaradorlikni yagona mezon bilan o'lchab bo'lmaydi, chunki soha ijtimoiy samaradorligining mezonini va ko'rsatkichlari bir xil emas. Agar ijtimoiy samaradorlikning mezonini uning mazmuni va vazifasini ifodalasa, ko'rsatkichlari esa samaradorlikni o'lchash va baholash quroli bo'lib xizmat qiladi.

Bizning fikrimizcha, ijtimoiy samaradorlikni statistik ko'rsatkichlarini quyidagi guruhga bo'lib o'rganish mumkin:

1. Iste'molchilik talabi qondirilishini tavsiflovchi statistik ko'rsatkichlar;
2. Qishloq xo'jaligi vaqtini qisqarishini tavsiflovchi ko'rsatkichlar;
3. Mehnat sharoiti va xarakterini yaxshilanishini tavsiflovchi statistik ko'rsatkichlar.

Iste'molchilar talabini qondirishni tavsiflovchi ko'rsatkichlarga, fikrimizcha quyidagilar kiradi:

- xizmat ko'rsatiladigan aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmi;
- xizmat ko'rsatiladigan aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi xizmatlar miqdori;
- ko'rsatiladigan xizmatlar oshib borish koeffitsienti;
- Qishloq xo'jaligi vaqtini qisqartirishni tavsiflovchi ko'rsatkichlar;
- iste'molchilarning Qishloq xo'jaligi korxonalarida sarflaydigan vaqtini kamaytirish koeffitsienti;
- bir iste'molchiga Qishloq xo'jaligi uchun sarflaydigan vaqt;
- bir iste'molchining Qishloq xo'jaligi korxonasiga qayta tashrif buyurishi uchun sarflangan vaqt. Bu ko'rsatkich ijtimoiy samarani pasayganligidan dalolat beradi;
- o'rtacha bir marta xizmat ko'rsatilishi kerak bo'lgan kishi uchun sarflanadigan vaqt;

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Mehnat sharoiti va mehnat xarakterini tavsiflovchi ko‘rsatkichlarga:

– mehnat jarayonlarini avtomatlashtirish (yangi texnika va texnologiyalarni qo‘llash darajasi):

– Qishloq xo‘jaligi korxonalarini bino va inshootlarini zamon talablari darajasiga javob berishi;

– Qishloq xo‘jaligida ilg‘or mehnatni tashkil qilish usullaridan foydalanish darajasi;

– korxonada foydalaniladigan texnologiya, asbob-uskuna va mexanizmlarni ilg‘orlik darajasi;

– Qishloq xo‘jaligida band bo‘lgan ishchilarning malakasi, ma‘lumoti, mutaxassisligining yuqoriligi darajasi;

– soha uchun zarur bo‘lgan xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, ularni malakasini oshirishni tashkil qilish darajasi;

Qishloq xo‘jaligi korxonalarini samaradorligini baholashda faqat mehnat yoki faqat moliyaviy ko‘rsatkichlarni hisobga olish yetarli hisoblanmaydi, chunki bu korxonaning samaradorligini umumlashtirilgan ko‘rsatkichlar bo‘lib [7], sifatni baholash jarayonida undan foydalanish uchun samarali vosita hisoblanmaydi. Bunda Qishloq xo‘jaligi korxonalarini samaradorligini baholashda ham iqtisodiy ko‘rsatkichlar, ham ijtimoiy ko‘rsatkichlar hisobga olinishi kerak (1-jadval).

1-jadval

Qishloq xo‘jaligi korxonasi samaradorligini baholash ko‘rsatkichlari tizimi

T/r	Ko‘rsatkichlar	Hisoblash algoritmi	Shartli belgilar
I. Qishloq xo‘jaligi korxonasi samaradorligining iqtisodiy ko‘rsatkichlari			
1.1.	Mahsulot sotish rentabelligi	$R_{mt} = \frac{SF \times 100}{M}$	R_{ms} – mahsulot sotish rentabelligi; SF – sof foyda; M – mahsulot tannarxi;
1.2.	Asosiy fondlar rentabelligi	$R_{af} = \frac{SF \times 100}{AF}$	R – asosiy fondlar rentabelligi; SF – sof foyda; AF – asosiy fondlar qiymati;
1.3.	Fondlar qaytimi	$FQ = \frac{X_k}{AF}$	FQ – Fondlar qaytimi; X_k – ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi.
1.4.	Korxonaning absolyut likvidlik koeffitsienti	$K_{al} = \frac{PM}{JM}$	K_{al} – absolyut likvidlik koef-fitsienti; PM – pul mablag‘lari; JM – joriy majburiyatlar;
II. Qishloq xo‘jaligi korxonasi samaradorligining ijtimoiy ko‘rsatkichlari			
2.1.	Xodimlarning o‘rtacha malaka darajasi	$\bar{K} = \sum C_i K_i$	C_i – kategoriyadagi ishchilar soni, kishi; K_i – kategoriya.
2.2.	Korxonada ishchilarining ma‘lumotlik darajasi	$\mathcal{D}_m = \frac{C_o + C_{o'm}}{C_{io'}} \cdot 100$	C_o – oliy ma‘lumotli ishchilar soni, kishi; $C_{o'm}$ – o‘rta maxsus ma‘lumotga ega ishchilar soni, kishi;

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

			C_{io} – ishchilarning o'rtacha yillik soni, kishi.
2.4.	Qishloq xo'jaligi madaniyati darajasi	$XD_m = \frac{\sum_{i=1}^n B_i}{5N}$	XD_m – Qishloq xo'jaligi madaniyati o'rtacha darajasi; N – so'rov o'tkazilganlar soni, kishi; B_i – i - so'ralgan kishining qo'ygan bali, ball.
2.5.	Xizmat sifatining kompleks ko'rsatkichi	$K_x = \sqrt[3]{K_x \cdot K_v \times XD_m}$	K_x – xarid qilishni amalga oshirish koeffitsienti; K_v – xaridorlarning bitta xaridi uchun vaqt sarfi koeffitsienti
2.6.	Jamoaning jipslashganlik darajasi	$J_i = \frac{T}{\frac{1}{2}N(N-1)}$	J_i – guruhlar jipsligi indeksi; T – o'zaro ijobiy tanlovlar soni; N – jamoada mumkin tanlovlar soni.

Mavjud ko'rsatkichlardan alohida bittasi qo'llanilsa, umumiy natijadorlikni ifodalamaydi. Chunki har bir ko'rsatkich, ijtimoiy samaraning kichik bir yo'nalishinigina xarakterlaydi. Bu ko'rsatkichlar birgalikda qo'llanilsa, qishloq xo'jaligi korxonalarining ijtimoiy samaradorligiga to'liq baho berish mumkin.

Qishloq xo'jaligi korxonalarini samaradorligini baholash jarayonida hisobga olinishi kerak bo'lgan bir qator omillar mavjud. Ular korxonaning rivojlanish salohiyatini aniqlash imkonini beruvchi bir qator muhim iqtisodiy ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi.

Xulosa va tavsiyalar. Xulosa qilib aytganda, har bir qishloq xo'jaligi korxonasi faoliyati o'ziga xos jihatlarga ega bo'lib, malakali va yuqori salohiyatli kadrlar uning eng muhim raqobat ustunligi sanaladi. Xodimlar mehnat natijasidan manfaatdor bo'lishi hamda korxonada raqobatbardoshligini mustahkamlashi uchun jamoaning birligi va hamjihatlik darajasi yuqori bo'lishi lozim. Bu holat esa korxonaning raqobatbardoshlikni ta'minlashga qaratilgan strategik maqsadlariga to'liq mos keladi.

Qishloq xo'jaligi korxonalarida raqobatbardoshlikni kuchaytirish uchun tarmoqda band bo'lgan mehnat resurslaridan oqilona va samarali foydalanish, shuningdek, mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishga ilmiy asosda yondashish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan quyidagi ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- sohaning zamonaviy rivojlanish tendensiyalariga mos mutaxassislik va kasblar bo'yicha kadrlar tayyorlash hamda ularning malakasini muntazam ravishda oshirib borish;

- qishloq xo'jaligi jarayonlarini tashkil etishning ilg'or va samarali usullarini amaliyotga keng joriy qilish;

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- raqamli texnologiyalar asosida faoliyat yurituvchi qishloq xo‘jaligi yo‘nalishlarini rivojlantirish;
- tarmoqda yaratilayotgan yangi ish o‘rinlari bo‘yicha kadrlar ehtiyojini oldindan prognoz qilish;
- xizmatlar bozorida ishchi kuchi taklifi yuzasidan sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish hamda ularning raqobat salohiyatini oshirishga qaratilgan maxsus maqsadli dasturlar ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Веснин в.Р. Управление персоналом. Теория и практика - М.: Проспект, 2011. 688 с.
2. Телегина, Н.Е. Социальная политика компании // Управление корпоративной культурой. – 2011.-№ 1.-С. 30-37.
3. Маслов, Д.В., Тишков, Ю.С. Кадры решают все? / Д.в.Маслов, Ю.С.Тишков // Кадровик. Управление персоналом. – 2007. – N 9. – С. 120-141.
4. Иванцев Дж., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. Основы управления персоналом. – М.: Дело, 2005. – 176 с.;
5. Орехов в. Д. Обучение персонала: эффективность и экономичность // Управление персоналом.- 2011.-№3. – С .55-58.
6. Elubaev Allayar Quanishbaevich. Milliy ekonomikani modernizatsiyalaw sharayatinda respublikaniń agrosanaat óndirisinde integratsiyaniń innovatsiyalıq processlerdi rawajlandiriw. // 2024-jıl 15-oktyabr kúni Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, “Ekonomika” fakulteti «Ilim hám ekonomikaniń óz-ara baylanisi – modernizatsiyalıq hám innovatsiyalıq rawajlanıw tiykari» atamasında xalıqaralıq ilimiy-ámeliy anjumani materiallar toplamı. [Tekst]: «Ekonomika» fakulteti. — Nókis, «BOOK PRINTS» baspası, 2024. 383-385 b.
7. Baltashev Jursinbay Muratbaevich, Elubaev Allayar Quanishbaevich. Awıl xojalıgı resurslariniń sirt ellerdegi jaǵdayı hám integratsiyaniń innovatsiyalıq natiyjeliligini paydalanıw máseleleri. // 2024-jıl 15-oktyabr kúni Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, “Ekonomika” fakulteti «Ilim hám ekonomikaniń óz-ara baylanisi – modernizatsiyalıq hám innovatsiyalıq rawajlanıw tiykari» atamasında xalıqaralıq ilimiy-ámeliy anjumani materiallar toplamı. [Tekst]: «Ekonomika» fakulteti. — Nókis, «BOOK PRINTS» baspası, 2024. 380-382 b.